

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРЯШІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРЯШЕВІ (СЛОВАЧЧИНА)
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЖІНОК УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-
ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ІМЕНІ
Т. Г. ШЕВЧЕНКА
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА
КОНСУЛЬТУВАННЯ
ГЕНДЕРНИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ПРОСОЦІАЛЬНА ОСОБИСТІТЬ
У ГЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ**

Матеріали

ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Умань, 29 травня 2026 р.)

Умань
Компринт
2026

УДК 316.61:305](06)

Редакційна колегія:

Кравченко О. О., докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та консультування Уманського національного університету;

Коляда Н. М., докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та консультування Уманського національного університету;

Войтовська А. І., докторка філософії, доцентка кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та консультування Уманського національного університету.

Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико- методологічні та прикладні аспекти : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 29 трав. 2026 р.) / МОН України, Пряшівський ун-т у Пряшеві (Словаччина), Ін-т проблем виховання НАПН України [та ін.] ; [редкол.: О. О. Кравченко, Н. М. Коляда, А. І. Войтовська]. – Умань : Компринт, 2026. – 247 с.

До збірника увійшли матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» яка відбулася 29 травня 2026 р. в Уманському національному університеті

УДК 316.61:305](06)

Островська Анастасія ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.....	171
Орел Олександр Олександрович СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ.....	173
Панченко Роман Васильович, Коляда Наталія Миколаївна ПРОСОЦІАЛЬНА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК У КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЇ.....	175
Пец Марина Михайлівна, Голярдик Наталія Анатоліївна, ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.....	175
Підвальна Юлія Василівна ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА.....	179
Плахтій Олександр Федорович, Гончар Інна Григорівна ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.....	181
Полехіна Вікторія Миколаївна МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ....	184
Полодюк Юлія Юріївна, Голярдик Наталія Анатоліївна, ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ.....	186
Роєнко Світлана Олександрівна РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ФОРМУВАННІ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ.....	187
Ромащенко Тетяна Іванівна, Роєнко Світлана Олександрівна НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ.....	190
Сасенко Антон, Гончар Інна Григорівна СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ.....	193
Сологубова Світлана Вікторівна, Никитенко Поліна Олегівна, ГЕНДЕРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ.....	195
Староста Володимир Іванович ТРАДИЦІЙНЕ АУДИТОРНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ.....	197

Сологубова Світлана Вікторівна,
кандидатка наук з фізичного виховання, доцентка ННІ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
УДУНТ

Никитенко Поліна Олегівна,
здобувачка вищої освіти архітектурного факультету ННІ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
УДУНТ

ГЕНДЕРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Зміни в українському суспільстві зумовлюють необхідність перегляду застарілих підходів до формування професійного середовища, зокрема у технічній сфері. Проблема гендерної рівності в архітектурно-будівельній галузі, яка традиційно визнавалася «чоловічою» протягом останніх років була об'єктом прискіпливої уваги науковців. Проте нові реалії (масова міграція, мобілізаційні процеси та зміна ролі жінки у майбутній відбудові країни) трансформують структуру вищої освіти вже сьогодні [2].

Аналіз наукових публікацій довоєнного періоду дозволяє виявити поступове вирівнювання гендерного балансу. Так, у дослідженні Д. Д. Капленко та співавторів (2022) акцентується увага на зростанні кількості дівчат, які свідомо обирали технічні спеціальності в архітектурно-будівельних ЗВО [1].

Схожі висновки представлено й у дослідженні О. В. Челнокова та співавторів (2021), де на основі статистичних даних 2020–2022 років було зафіксовано тенденцію до подолання стереотипного бачення таких професій [3].

Водночас, дослідження О. Chelnokov та співавторів (2022) вказують на збереження певних структурних диспропорцій у науковій сфері архітектурно-будівельної галузі. Навіть за умови збільшення кількості студенток, жінки продовжували стикатися з гендерними стереотипами та перешкодами у кар'єрному просуванні на керівні посади [4].

Таким чином, станом на початок 2022 року в Україні було сформовано підґрунтя для гендерного рівноправ'я, проте інституційні бар'єри все ще залишалися відчутними. Повномасштабне вторгнення стало каталізатором

нових трансформацій. Як зазначають Д. В. Маркова та А. Б. Альтанова (2024), в умовах війни освіта стає ключовим чинником не лише формування гендерної рівності, а й розвитку професійного потенціалу жінок. Науковці підкреслюють, що суспільні трансформації сприяють підвищенню ролі жінок у тих сегментах технічної діяльності, де раніше переважали чоловіки [2].

Сьогодні на формування студентського контингенту технічних ЗВО впливає низка факторів:

- обмеження виїзду чоловіків старше 23 років за кордон та їх мобілізація суттєво впливають на кількість студентів чоловічої статі в українських ЗВО;
- побоювання щодо безпекової ситуації змушують частину абітурієнтів-чоловіків обирати навчання за кордоном, що додатково зменшує частку чоловіків у вітчизняній технічній освіті;
- переорієнтація ринку праці на потреби відбудови інфраструктури, де попит на фахівців архітектурно-будівельного профілю зростає експоненціально, створює нові можливості для професійної самореалізації жінок.

З огляду на що, результати попередніх наукових праць, які прогнозували лише "поступове вирівнювання", в сьогодні виглядають застарілими. Сучасні умови можуть спричинити ситуацію, за якої жінки становитимуть більшість у традиційно чоловічих спеціальностях, що вимагає як проведення порівняльного аналізу щодо мотивації вступу дівчат у 2025-26 рр. у порівнянні з довоєнним періодом так і дослідження змін гендерного складу технічної освіти в умовах воєнного стану.

Таким чином, проведення нових гендерних досліджень є не просто академічним завданням, а стратегічною потребою для відбудови країни. Порівняння результатів досліджень 2020–2022 рр. із даними сучасного періоду дозволить оцінити реальні зміни у структурі студентського контингенту та визначити подальші тенденції розвитку технічної освіти в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Капленко Д. Д., Сологубова С. В., Челноков О. В., Швець І. А., Лапшин А. О., Тютенко І. Б. Проблема гендерної рівності студентів закладу вищої освіти архітектурно-будівельного профілю // *Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects : proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference, Tallinn, Estonia, April 16–18, 2022. Tallinn, 2022. P. 294–303. DOI: 10.5281/zenodo.17594098.*
2. Маркова Д. В., Альтанова А. Б. Гендерні проблеми держави, яка воює, роль освіти і соціуму в їх вирішенні // *Розвиток лідерського потенціалу жінок в академічному середовищі: міжнародний досвід для потреб розбудови*

України. 2024. С. 72–76.
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/rich_text_files/zbirnik_rozvitok_liderskogo_potencialu_zhinok_v_akademichnomu_seredovishchi.pdf

3. Челноков О. В., Сологубова С. В., Швець І. А., Гіркіна Д. Д., Голубєва В. А. Гендерна трансформація освіти в архітектурно-будівельній галузі // Український журнал будівництва та архітектури. 2021. № 2(002). С. 119–130. <https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.270421.122.759>

4. Chelnokov O., Solohubova S., Shvets I., Kaplenko D., Holubieva V. Problems of gender inequality in the scientific sphere of the architectural and construction industry // Scientific Goals and Purposes in XXI Century : proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference, Seattle, USA, January 19–20, 2022. Seattle, 2022. P. 814–824. DOI: 10.51582/interconf.19-20.01.2022.

Староста Володимир Іванович
доктор педагогічних наук,
професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний
університет»

ТРАДИЦІЙНЕ АУДИТОРНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Сучасна система вищої освіти функціонує в умовах значних суспільних трансформацій, спричинених пандемією COVID-19, цифровізацією освітнього процесу та воєнним станом в Україні. У цих умовах особливої актуальності набувають проблеми психологічного комфорту, соціальної взаємодії, академічної підтримки та гендерної чутливості освітнього середовища. Одним із важливих чинників формування просоціальної особистості студентської молоді є характер організації навчання, зокрема, співвідношення традиційного (traditional/classroom/face-to-face learning/далі F2FL), дистанційного (distance learning) та змішаного (blended learning) форматів. Традиційне аудиторне навчання забезпечує безпосередню міжособистісну взаємодію, емоційну підтримку, розвиток комунікативних навичок, співпраці та соціальної відповідальності. В [1] нами встановлено, що F2FL найбільш ефективно для здобування знань, формування умінь і навичок студентів, а також їх особистісного та професійного розвитку; збільшення онлайн складової знижує ефективність навчання. Відсутність гендерних відмінностей в освітньому процесі за різними ознаками описують F. Albuquerque et al. [3],